

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE**

**OLEH:
SUAI DAH
NIM. 1801011100226**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020**

PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam anak kelas Dilleniidae

Tanggal/Hari : Rabu, 4 Maret 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

1. Alat:
 - a. Baki atau nampan
 - b. Lup
 - c. Alat tulis
 - d. Pisau silet atau cutter

2. Bahan:
 - a. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)
 - b. Papaya (*Carica papaya* L.)
 - c. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)
 - d. Ciplukan blungsung atau cemot (*Passiflora foetida* L.)
 - e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat,

- membelit, dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun atau bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi:
 - a. Tumbuhan lengkap atau tidak lengkap
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang atau ranting, daun, bunga, dan buah serta biji jika ada)
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga
 - d. Irisan melintang atau membujur buah
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Menurut (Sudarsono, 2005) anak kelas Dilleniidae merupakan dikotil dengan bentuk habitus herba atau berkayu, daun kebanyakan tunggal dan beberapa saja daunnya yang majemuk, bunga polypetal jarang apetal, gynoecium sinkarp, kecuali pada ordo Dilleniidae ada beberapa apokarp, ovarium pada umumnya superum kecuali pada Lecythidales dan beberapa anggota Violales, plasenta beragam ada yang aksilaris, ada yang basalis, dan ada juga yang parietal. Adapun famili anak kelas Dilleniidae yaitu:

1. Malvaceae

Menurut (Pratiwi, 2020) familia yang berhabitus herba, perdu dan pohon, umumnya mempunyai rambut-rambut berbentuk bintang, sisik atau bentuk yang lain, daun tunggal dengan urat daun palmatus, letaknya tersebar, umumnya ada stipula, bunga tunggal atau dalam perbungaan simosa, biseksual, kaliks 5 sepal, sering terdapat epikaliks (kaliks tambahan), korolla 5 petal, lepas atau melekat pada tabung filamen, stamen banyak, yang paling luar dapat membentuk staminodia yang petaloid, filamen bersatu membentuk tabung yang disebut “Staminal colom“ atau tabung stamina, ovarium superum terdiri dari 2 banyak karpel, ruang sebanyak karpel, ovul 1 banyak tiap karpel, stillus sebanyak karpel yang bersatu dibawah atau lepas, buah kapsula, scizokarpium, baka atau samara. Contohnya adalah kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*).

Gambar 1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

(Sumber: Mira, 2017)

2. Caricaceae

Familia yang berhabitus pohon kecil atau perdu yang berkayu lunak, jarang bercabang, daun terkumpul di ujung batang, letaknya satu sama lain tersebar, tunggal palmatilobus sampai majemuk palmatus, urat daun palmatus, stipula kalau ada berupa duri, bunga tunggal atau dalam perbungaan simosa, aktinomorf, uniseksual atau biseksual, kaliks 5 sepal kecil, korolla 5 petal membentuk tabung panjang pada bunga jantan atau tabung pendek pada bunga betina, stamen 10 dalam 2 lingkaran, epipetal, ovarium superum, 5 karpel, 1 ruang dengan plasenta parietalis atau ruang

banyak dengan plasenta aksilaris, ovula banyak, buah baka, dan berdaging. Contoh tumbuhannya adalah papaya (*Carica papaya* L.).

Gambar 2. Papaya (*Carica papaya* L.)

(Sumber: Ulya, 2018)

3. Cucurbitaceae

Familia yang berhabitus basah atau tumbuhan berkayu lunak, umumnya memanjat dengan sulur berbentuk spiral, daun tunggal palmatilobus atau majemuk palmatus, letaknya tersebar, urat daun palmatus, sering terdapat kelenjar nektar, tidak ada stipula, bunga tunggal atau dalam perbungaan racemosa keluar dari ketiak daun, umumnya uniseksual (tumbuhan bisa berumah satu atau berumah dua), simetri bunga aktinomorf, hipantium pendek atau panjang diatas ovarium, kaliks umumnya 5 sepal, korolla umumnya 5 petal yang lepas atau bersatu, stamen 5 filamen dan ada juga anteranya bisa lepas atau bersatu, ovarium inferus, 3 karpel, satu ruang dengan tipe plasenta parietalis atau plasenta bersatu ditengah sehingga ber ruang banyak, stilus 1 dengan 1-3 stigma, buah baka, pepo atau kapsula, contohnya pare (*Momordica charantia*).

Gambar 3. Pare (*Momordica charantia*)

(Sumber: Caca, 2018)

D. HASIL PENGAMATAN

1. Gambar Hasil Pengamatan

a. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. serabut akar

c. Ujung akar

b) Gambar literatur

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. serabut akar

c. Ujung akar

(Sumber: Pietro, 2019)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Tepi batang
- c. Pangkal batang

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Tepi batang
- c. Pangkal batang

(Sumber: Mira, 2017)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Helaian daun
- c. Ibu tulang daun
- d. Pangkal daun
- e. Tangkai daun

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Helaian daun
- c. Ibu tulang daun
- d. Pangkal daun
- e. Tangkai daun

(Sumber: Pietro, 2019)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Kepala sari
- b. Benang sari
- c. Mahkota
- d. Kelopak bunga
- e. Tangkai bunga

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Kepala sari
- b. Benang sari
- c. Mahkota
- d. Kelopak bunga
- e. Tangkai bunga

(Sumber: Nandus, 2019)

b. Papaya (*Carica papaya* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Cabang akar

c. Ujung akar

b) Gambar literatur

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Cabang akar

c. Ujung akar

(Sumber: Nandus, 2019)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Tepi batang
- c. Pangkal batang

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Tepi batang
- c. Pangkal batang

(Sumber: Staffnew, 2019)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Helaian daun
- c. Ibu tulang daun
- d. Tepi daun
- e. Tangkai daun

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Helaian daun
- c. Ibu tulang daun
- d. Tepi daun
- e. Tangkai daun

(Sumber: Aisyah, 2017)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga jantan
- b. Tangkai bunga jantan
- c. Putik bunga betina
- d. Dasar bunga betina

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga jantan
- b. Tangkai bunga jantan
- c. Putik bunga betina
- d. Dasar bunga betina

(Sumber: Staffnew, 2019)

5) Buah dan biji

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Eksokarp
- b. Mesokarp
- c. Endokarp
- d. Biji

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Eksokarp
- b. Mesokarp
- c. Endokarp
- d. Biji

(Sumber: Aisyah, 2017)

c. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Ujung akar

b) Gambar literatur

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Ujung akar

(Sumber: Alibaba, 2018)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Tepi batang
- c. Pangkal batang

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Tepi batang
- c. Pangkal batang

(Sumber: Fani, 2018)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Helaian daun
- c. Ibu tulang daun
- d. Tepi daun
- e. Ujung daun

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Helaian daun
- c. Ibu tulang daun
- d. Tepi daun
- e. Ujung daun

(Sumber: Alibaba, 2018)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Putik
- c. Benang sari

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Putik
- c. Benang sari

(Sumber: Alibaba, 2018)

5) Buah dan biji

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Eksokarp
- c. Endokarp
- d. Biji

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Eksokarp
- c. Endokarp
- d. Biji

(Sumber: Fani, 2018)

d. Ciplukan blungsung atau cemot (*Passiflora foetida* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Serabut akar
- c. Ujung akar

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Serabut akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Tepi batang

b. Sulur pembelit

b) Gambar literatur

Keterangan:

a. Tepi batang

b. Sulur pembelit

(Sumber: Chiito, 2012)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Helaian daun
- c. Ibu tulang daun
- d. Tepi daun
- e. Ujung daun

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Helaian daun
- c. Ibu tulang daun
- d. Tepi daun
- e. Ujung daun

(Sumber: Chiito, 2012)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota
- b. Putik
- c. Benang sari

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Mahkota
- b. Putik
- c. Benang sari

(Sumber: Chiito, 2012)

5) Buah dan biji

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Eksokarp
- c. Biji

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Eksokarp
- c. Biji

(Sumber: Chiito, 2012)

e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Cabang akar

c. Ujung akar

b) Gambar literatur

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Cabang akar

c. Ujung akar

(Sumber: Fia, 2018)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Tepi batang
- c. Permukaan batang
- d. Pangkal batang

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Tepi batang
- c. Permukaan batang
- d. Pangkal batang

(Sumber: Chiito, 2012)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Helaian daun
- e. Pangkal daun

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Helaian daun
- e. Pangkal daun

(Sumber: Chiito, 2012)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Putik
- c. Benang sari
- d. Kelopak bunga

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Putik
- c. Benang sari
- d. Kelopak bunga

(Sumber: Chiito, 2012)

5) Buah dan biji

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Eksokarp
- c. Biji

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Eksokarp
- c. Biji

(Sumber: Chiito, 2012)

2. Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Kembang sepatu	Papaya	Waru	Ciplukan blungsung	Tanjung
1.	Habitus	Perdu	Herba	Pohon	Semak dan liana	Pohon
2.	Periodisitas	Pirenial	Bienial	Pirenial	Annual	Pirenial
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Membelit	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Memperlihatkan berkas-berkas daun	Kasar	Kasar dan berambut	Kasar dan beralur
	Alat-alat lain	-	-	-	Sulur pembelit	-
5.	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Berseling	Tersebar	Tersebar
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Bulat telur	Bulat	Jantung	Membulat	Jorong
	Pangkal daun	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk	Berlekuk	Tumpul
	Ujung daun	Meruncing	Runcing	Meruncing	Meruncing	Meruncing
	Tepi daun	Bergerigi	Berbagi menjari	Beringgit	Bercangap	Rata
	Urut daun	Menyirip	Menjari	Menyirip	Menjari	Menyirip
	Tekstur daun	Seperti kertas	Tipis lunak	Kasap	Berbulu halus	perkamen
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
6.	Sifat bunga					

	Bagian bunga	Lengkap	Tidak lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap
	Alat lain	-	-	-	-	-
7.	Sifat buah	-	Sejati tunggal	Sejati tunggal	Sejati tunggal	Sejati tunggal

E. ANALISIS

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Malvales
Familia	: Malvaceae
Genus	: <i>Hibiscus</i>
Species	: <i>Hibiscus rosa-sinensis</i>

Sumber: (Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa, kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) merupakan habitus perdu (*frutex*) dengan ciri-ciri batang berkayu, tinggi kurang lebih 2 m, percabangan dekat dengan tanah dan batang pokok terlihat sangat jelas. Periodisitas kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) yaitu pirenial, yaitu tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun dan belum juga mati. Bahkan ada juga yang dapat mencapai umur sampai ratusan tahun. Sifat akar dari tumbuhan ini yaitu tunggang, jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar tunggang merupakan organ tumbuhan yang biasanya berkembang di bawah permukaan tanah dan merupakan pondasi utama tumbuhan yang berasal dari biji. Biji dari tumbuhan tanaman berakar tunggang mula-mula akan berkecambah dan membentuk akar lembaga. Lalu, setelah melalui masa tumbuh berkembang yang cukup, akar lembaga tersebut akan berubah menjadi akar utama atau akar primer. Akar tunggang ini biasa disebut juga dengan akar besar.

Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) mempunyai sifat batang yaitu percabangannya monopodial karena sumbu utama batang dari bawah hingga atas terlihat jelas. Sedangkan arah tumbuh batangnya yaitu tegak

lurus (*erectus*), jika arah tumbuhnya ke atas. Kemudian dalam bentuk batangnya terlihat bulat dengan permukaan batang kasar. Dikatakan kasar karena ketika disentuh permukaannya seperti tidak rata, maka dari itu dikatakan kasar. Batang dari tumbuhan ini yaitu berwarna hitam kecokelatan, bentuk batang yang bulat ini yaitu berbentuk bulat kecil, tidak seperti pada tumbuhan lain yang bentuk batangnya bulat besar.

Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) mempunyai sifat daun diantaranya yaitu tata letak daunnya tersebar yaitu tiap buku-buku hanya terdapat satu daun saja, maka tata letak daun tersebut disebut dengan tersebar (*folia sparsa*). Walaupun disebut tersebar namun jika diteliti ternyata ada hal-hal yang sifatnya teratur. Sedangkan bagian daunnya tidak lengkap karena kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) hanya mempunyai tangkai daun (*petiolus*) dan helaian daun (*lamina*). Sedangkan daun yang termasuk daun lengkap harus memenuhi tiga bagian yaitu tangkai daun (*petiolus*) dan helaian daun (*lamina*), dan upih daun atau pelepah daun (*vagina*). Bentuk daunnya yaitu bentuk daunnya yang lebar atau bulat telur yang sempit dengan ujung daun yang meruncing. Sedangkan pangkal daun dari tumbuhan ini yaitu tumpul (*obtusus*), dengan ujung daun yang meruncing (*acutus*), jika kedua tepi daun di kanan dan di kiri ibu tulang sedikit demi sedikit menuju ke atas dan pertemuannya pada puncak daun yang membentuk suatu sudut lancip ($<90^\circ$). Sedangkan tepi daunnya yaitu bergerigi. Urat daun kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) yaitu menyirip menyirip (*penninervis*) adalah urat tengah daun yang tersusun seperti sirip ikan dengan tekstur daun tipis seperti kertas, jika dipegang daunnya akan kembali seperti semula. Sedangkan warna daunnya yaitu hijau, dengan permukaan atas nya hijau tua sedangkan di bawah permukaan daunnya hijau muda.

Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) termasuk bunga lengkap yaitu memiliki semua kelengkapan bunga meliputi perhiasan bunga dan alat kelamin bunga meliputi kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Kelopak bunga terletak di bagian paling luar bunga dan sangat berguna

untuk menyelimuti mahkota bunga di dalam kondisi kuncup. Fungsi utama dari kelopak bunga yaitu melindungi mahkota bunga kompilasi masih kucup dan kelopak bunga akan terbuka jika mahkota bunga mulai mekar. Biasanya kelopak bunga warna dan bentuknya menyerupai daun. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang paling indah karena warnanya yang warna warni. Keindahan mahkota bunga yang menarik para serangga untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan pada bunga. Putik (*stigma*) dilakukan sebagai tempat masuknya polen yang diperoleh dari kepala sari. Kemudian polen ini akan ditransfer ke bagian ovarium atau inti telur bunga melalui tabung serbuk sari. Sedangkan benang sari merupakan bagian penting dalam bunga. Benang sari merupakan organ reproduksi jantan pada bunga. Dalam benang sari terdiri dari beberapa bagian seperti tangkai sari, ujung tangkai sari dan kepala sari atau bunga. Biasanya, bunga terdiri dari empat kotak sari yaitu mikrosporangia.

Menurut (Sudarnadi, 1996) kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) merupakan bunga tunggal karena hanya menghasilkan satu bunga saja. Bunga kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) kadang-kadang tumbuh di ketiak daun (*flos lateralis* atau *flos axillaris*). Bunga ini mempunyai kelopak bunga, tangkai bunga, mahkota bunga, putik, benang sari, dan bakal buah. Bunga terdiri dari kelopak yang dilindungi oleh kelopak tambahan (*epicalyx*) sehingga terlihat seperti dua lapis kelopak bunga. Putiknya berwarna merah, biasanya menjulur keluar karena letaknya paling ujung dari tangkai putik. Tangkai putik berawal dari bakal buah. Benang sari berwarna kuning dengan jumlah yang sangat banyak. Letak bagian-bagian bunganya berseling yang disimetris. Tangkai bunganya (*pedicellus*) agak panjang, kelopak (*calyx*) berbentuk tabung dengan tepi bercangap. Mahkota (*corolla*) berbentuk bulat telur terbalik yang berjumlah lima berwarna merah.

Menurut (Saddoen, 2019) kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) mempunyai putik (*stigma*) yang berfungsi sebagai tempat melekat dan masuknya polen yang berasal dari kepala sari. Kemudian polen ini ditransfer

kebagian ovarium atau inti telur bunga melalui tabung serbuk sari. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) juga mempunyai benang sari yang merupakan bagian penting dalam bunga. Benang sari merupakan organ reproduksi jantan pada bunga. Dalam benang sari terdiri dari beberapa bagian seperti tangkai sari, ujung tangkai sari dan kepala sari atau bunga. Biasanya, bunga terdiri dari empat kotak sari yaitu mikrosporangia. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) mempunyai bakal buah yang disebut dengan ovalium. Ovalium berguna sebagai tempat terjadinya proses pembuahan. Pada bagian ini akan terjadi sebuah proses dimana peleburan antara gamet jantan dengan gamet betina. Dalam proses ini nantinya akan menghasilkan bakal buah.

Menurut (Anami, 2011) kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) merupakan bunga banci atau berkelamin dua (*hermaphroditus*) karena mempunyai putik dan benang sari. Karena itulah bunga ini disebut bunga hermafrodit. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) berfungsi sebagai tempat reproduksi dalam usaha tanaman bunga sepatu memperbanyak diri. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) berlangsung proses penyerbukan dalam pembuahan untuk menghasilkan individu baru. Untuk melaksanakan fungsinya itu, kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) dilengkapi dengan sifat-sifat seperti mempunyai warna menarik, mengandung madu, dan berbau harum. Manfaat dari tumbuhan ini yaitu mengobati diabetes, karena mengandung asam ferulic yang merupakan salah satu polifenol yang terdapat dalam kembang sepatu yang berperan dalam mengobati diabetes tersebut. Mengatasi rambut rontok, karena kelopak bunga ini telah digunakan sejak lama untuk mengatasi dan mencegah rambut rontok. karena kandungan vitamin C dan kalsium yang ada di dalamnya. Selain itu manfaat dari tumbuhan ini yaitu sebagai mencegah infeksi saluran kemih, mengatasi uban dini, mengeluarkan racun, kesehatan kulit, menurunkan berat badan, dan pereda demam.

Kunci Determinasi:

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, atau tangkai daun).....	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas	6
6b	Dengan daun yang jelas.....	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuh bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b	Tumbuh-tumbuh tidak tumbuh dan tidak membelit.....	10
10b	Daun tidak tersusun sehingga rapat menjadi roset	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b	Tumbuh-tumbuhan bentuk lain	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak saling berbagi, sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
109b	Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain	120
120b	Tanaman tanpa getah	128
128b	Daun berbaring. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar	129
129b	Tidak ada upih daun yang jelas, pangkal-pangkal paling sedikit atau batang sebagian.....	135
135b	Daun tidak membentuk kupu-kupu berlekuk dua	136

136b	Susunan tulang daun menyirip atau menjari	139
139b	Tidak ada bekas lingkaran yang melingkar pada cabang	140
140b	Kelopak tanpa memakai demikian	142
142b	Cabang tidak demikian	143
143b	Sisik demikian tidak ada.....	146
146b	Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan)	154
154b	Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian	155
155b	Bunga tidak dipilih pada tangkai daun	156
156b	Bakal buah menumpang	162
162b	Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163b	Rumput-rumputan, atau setidak-tidaknya bukan bunga yang berbilang 3	167
167b	Bunga tidak demikian.....	169
169b	Bunga tak bertaji.....	171
171a	Tangkai sari saling tergantung seluruhnya atau dilepas pada pangkalnya hingga membentuk tiang atau tabung (berberkas 1) kadang-kadangnya salah satu dari benang sarinya lepas (berberkas 2) atau hanya yang paling dalam.	172
172b	Tidak demikian.....	173
173b	Bunga beraturan.....	174
174b	Benang sari banyak.....	176
176a	Benang sari bersatu dalam tabung yang panjang. Kepala sari berruang 1. tanaman sering dengan kulit liat sekitar batang, biasanya berambut	75.

Malvaceae

1a	Bunga dengan kelopak tambahan.....	2
2b	Tangkai putik sebanyak daun buah, atau tumbuh menjadi satu	3
3b	Tangkai putik pada ujungnya membelah menjadi 5 cabang yang cukup dalam atau dengan 5 kepala putik yang menjauh satu	

terhadap yang lain..... 5.

Hibiscus

Kunci determinasi kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-120b-
129b-136b-136b-139b-139b-140b-142b-143b -146b-154b-155b-156b-162b-
163b-167b-171b-171a-172b-173b-174b-176a-75. Malvaceae-1a-2a-3b-5.

Hibiscus.

Menurut (Steenis, 2013) kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) termasuk habitus pohon, tinggi 1-4 m. Daun bertangkai, bulat telur, meruncing, kebanyakan tidak berlekuk, bergerigi kasar, dengan ujung runcing dan pangkal bertulang daun menjari, 4-15 kali 2,5-10 cm. Daun penumpu bentuk garis. Tangkai bunga beruas. Bunga berdiri sendiri, di ketiak, tidak atau sedikit menggantung. Daun kelopak tambahan 6-9, bentuk lanset garis, hampir selalu lebih pendek daripada kelopak. Kelopak bentuk tabung, sampai setengahnya bercangap 5. Daun mahkota bulat telur terbalik bentuk baji, panjang 5,5-8,5 cm, merah dengan noda tua pada pangkal, berwarna daging, oranye atau kuning. Tabung benang sari kurang lebih sama panjang dengan mahkota. Bakal buah beruang 5.

2. Papaya (*Carica papaya* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Violales
Familia	: Caricaceae
Genus	: <i>Carica</i>
Species	: <i>Carica papaya</i> L.

Sumber: (Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, bahwa papaya (*Carica papaya* L.) merupakan habitus herba, yaitu tumbuhan berbunga dengan batang di atas permukaan tanah yang tidak berkayu. Periodisitas dari tumbuhan ini yaitu bienial (dua tahun), tumbuhan yang untuk hidupnya mulai tumbuh sampai menghasilkan biji (keturunan baru), memerlukan waktu dua tahun. Sifat akar dari tumbuhan ini yaitu tunggang, jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar tunggang merupakan organ tumbuhan yang biasanya berkembang di bawah permukaan tanah dan merupakan pondasi utama tumbuhan yang berasal dari biji. Biji dari tumbuhan tanaman berakar tunggang mula-mula akan berkecambah dan membentuk akar lembaga. Lalu, setelah melalui masa tumbuh berkembang yang cukup, akar lembaga tersebut akan berubah menjadi akar utama atau akar primer. Akar tunggang ini biasa disebut juga dengan akar besar.

Papaya (*Carica papaya* L.) mempunyai sifat batang yaitu percabangannya monopodial karena sumbu utama batang dari bawah hingga atas terlihat jelas. Sedangkan arah tumbuh batangnya yaitu tegak lurus (*erectus*), jika arah tumbuhnya ke atas. Kemudian dalam bentuk batangnya terlihat bulat dengan permukaan batang yaitu memperlihatkan berkas-berkas ruas daun. Batang tumbuhan ini ketikas masih muda yaitu berwarna hijau, sedangkan ketika sudah dewasa berkas-berkas daunnya sangat terlihat, dan warnanyapun berwarna coklat kehijauan.

Papaya (*Carica papaya* L.) mempunyai sifat daun dengan tata letak daun tersebar, tersebar yaitu tiap buku-buku hanya terdapat satu daun saja, maka tata letak daun tersebut disebut dengan tersebar (*folia sparsa*). Walaupun disebut tersebar namun jika diteliti ternyata ada hal-hal yang sifatnya teratur. Sedangkan bagian daunnya termasuk tidak lengkap karena papaya (*Carica papaya* L.) hanya mempunyai tangkai daun (*petiolus*) dan helaian daun (*lamina*). Sedangkan daun yang termasuk daun lengkap harus memenuhi tiga bagian yaitu tangkai daun (*petiolus*) dan helaian daun (*lamina*), dan upih daun atau pelepah daun (*vagina*). Bentuk daunnya yaitu

bulat dengan pangkal daun berlekuk. Sedangkan ujung daunnya yaitu runcing (*acutus*), jika kedua tepi ujung daun di kanan dan di kiri ibu tulang sedikit demi sedikit menuju ke atas dan pertemuannya pada puncak daun membentuk suatu sudut lancip (lebih dari 90°). Tepi daun berbagi menjari dengan urat daun menjari, tekstur daun tipis lunak, jika dipegang daunnya tidak akan kembali seperti semula. Sedangkan warna daunnya yaitu hijau, dengan permukaan atas nya hijau tua sedangkan di bawah permukaan daunnya hijau muda.

Papaya (*Carica papaya* L.) merupakan bunga majemuk, yaitu kumpulan dari bunga tunggal yang terletak pada satu tempat atau tangkai bunga. Bagian bunganya tidak lengkap karena tidak memiliki salah satu atau beberapa bagian kelengkapan bunga meliputi perhiasan bunga atau tidak mempunyai alat kelamin bunga. Bagian bunga lengkap yaitu harus memiliki semua kelengkapan bunga meliputi perhiasan bunga dan alat kelamin bunga meliputi kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Tumbuhan ini mempunyai 2 jenis bunga yaitu bunga jantan dan bunga betina. Pada bunga jantan mempunyai kelopak bunga (*kalyx*) yang melekat pada mahkotanya. Kelopak bunga yang mana merupakan modifikasi dari daun yang disediakan pada lingkaran bunga terluar dan disebut juga sebagai perhiasan bunga. Lembaran kelopak bunga disebut juga dengan *sepal*. Sedangkan bunga betinanya mempunyai kelopak bunga sama halnya seperti bunga jantan. Bunga ini tidak mempunyai daun pelindung, mahkota bunga ini yaitu berwarna putih. Tidak mempunyai daun pembalut, namun pada bunga betina ini mempunyai putik (*stigma*) yang berfungsi sebagai tempat melekat dan masuknya polen yang berasal dari kepala sari. Sifat buah dari tumbuhan ini yaitu sejati tunggal yaitu buah yang terjadi dari satu bunga dengan satu buah saja. Bentuk buahnya bulat lonjong dengan warna jingga. Ketika buah masih muda warnanya hijau tua sedangkan ketika sudah tua maka warnanya akan berubah menjadi jingga. Buah ini dikategorikan sebagai buah basah karena pada saat matang kandungan airnya tinggi. Pada buah ini terdapat plasenta yaitu tempat melekatnya biji, kemudian plasenta

akan membentuk menjadi hilus dan bagian terluarnya yang dinamakan sarkotesta. Bagian-bagian buah ini terdiri dari kulit luar (eksokarp), merupakan lapisan tipis, tetapi sering kali kuat atau kaku seperti kulit, dengan permukaan yang licin, kulit tengah atau daging buah (mesokarp), biasanya tebal berdaging dan berserabut, selain itu lapisan ini dapat dimakan, serta kulit dalam (endokarp), yang berbatasan dengan ruang yang mengandung biji, seringkali cukup tebal dan keras. Sedangkan pada bagian biji terdapat bagian-bagian seperti embrio yang merupakan calon tumbuhan baru, yang nantinya akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Kemudian selaput biji (*arillus*) yang fungsinya sama dengan kulit biji yaitu melindungi biji bagian dalamnya.

Menurut (Widya, 1989) menyatakan bahwa pepaya (*Carica papaya* L.) termasuk habitus herba dengan periodisitas bienial (dua tahun). Bentuk batangnya bulat dan memiliki percabangan monopodial yakni percabangan dengan kuncup terminal selalu merupakan bagian vegetatif dan hanya mati bila terjadi kerusakan, adapun bunga-bunganya terdapat pada pada struktur aksiler yang khusus. Tumbuhan ini mempunyai dua jenis bunga yaitu bunga jantan dan betina. Dimana bunga jantan ini hanya menjadi bunga sedangkan bunga betina nantinya akan menjadi buah. Pada bunga jantan mempunyai tak terbatas berbeda dengan bunga betina yaitu terbatas. Bentuk bunga jantan yaitu malai (*panicula*), ibu tangkainya mengadakan percabangan secara monopodial, demikian pula cabang-cabangnya, sehingga suatu malai dapat disamakan dengan suatu tandan majemuk. Secara keseluruhan seringkali memperlihatkan bentuk sebagai kerucut atau limas. Sedangkan bunga betina mempunyai bentuk bunga yaitu anak payung menggarpu (*dichasium*). Pada ujung ibu tangkai ada satu bunga.

Menurut (Sumardi, 1993) permukaan daun pepaya (*Carica papaya* L.) terasa licin dan sedikit mengkilat. Bila dilihat dari susunan tulang daun, daun pepaya termasuk daun-daun yang bertulang menjari. Batang atau caulis merupakan tempat tumbuh tangkai daun dan tangkai buah. Bentuk batangnya bulat, dengan permukaan batang memperlihatkan berkas-berkas

daun. Sedangkan arah tumbuhnya tegak lurus (ke atas), umumnya tidak bercabang atau bercabang sedikit, mulai dari 5 hingga 10 meter. Papaya (*Carica papaya* L.) termasuk buah sejati tunggal yaitu buah yang terjadi dari satu bunga dengan satu buah saja. Buah ini mempunyai bentuk bulat lonjong, dan mempunyai warna jingga.

Menurut (Virgiawan, 2019) papaya (*Carica papaya* L.) terdapat plasenta yang merupakan tempat melekatnya biji. Buah ini mempunyai lapisan eksokarp, mesokarp, dan endokarp yang mana 3 lapisan ini disebut dengan perikarp. Kemudian terdapat juga biji, yang mana biji ini pada waktu muda berwarna putih dengan tekstur kasar sedangkan sudah tua bijinya berwarna hitam dan biji dengan tekstur yang licin. Manfaat dari tumbuhan ini yaitu sebagai bahan makanan, buah yang sudah dimasak selain untuk mencuci mulut juga sebagai pensuplai nutrisi khusus vit A dan C. Penyembuh penyakit malaria, karena daunnya sangat populer sebagai obat penyakit malaria, kejang perut dan sakit panas. Daun muda dapat dilalap dan ditambahi nafsu makan, dan menyembuhkan penyakit beri-beri dan buat memasak ransum ayam. Selain itu bisa juga sebagai obat ginjal, pelunak daging. Sedangkan manfaat untuk kesehatan yaitu menyehatkan mata, menyehatkan rambut dan kuku, menurunkan kolestrol, dan melancarkan pencernaan.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga **2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, atau tangkai daun)..... **3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas **4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas **6**
- 6b Dengan daun yang jelas..... **7**

7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b	Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain	120
120a	Tanaman bergetah	121
121b	Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputan berbentuk pohon	124
124b	Bila melingkar yang memeluk batang pada batang cabang tidak ada. Bunga atau karangan bunga lain	125
125a	Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3	126
126a	Daun bertulang daun menjari. Bunga kebanyakan berkelamin satu	85.

Caricaceae

Kunci determinasi papaya (*Carica papaya* L.)

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120a-121b-
124b-125a-126a-85. Caricaceae

Menurut (Steenis, 2013) papaya (*Carica papaya* L.) termasuk habitus semak berbentuk pohon batang yang lurus, bulat silindris, di atas bercabang atau tidak, sebelah dalam serupa spons yang berongga, di luar terdapat pada

bekas daun yang banyak, tinggi 2,5-10 m. Daun berjejal pada ujung batang dan ujung cabang; tangkai daun bulat silindris, berongga, panjang 25-100 cm; helaian daun bulat telur, bertulang daun menjari, bercangap menjari, ujung runcing dan pangkal berbentuk jantung, garis tengah 25-75 cm, taju selalu berlekuk menyirip tidak beraturan. Bunga hampir selalu berkelamin 1 dan berumah 2, tetapi kebanyakan dengan beberapa bunga berkelamin 2 pada karangan bunga yang jantan. Bunga jantan pada tandan yang serupa malai dan bertangkai panjang, kelopak sangat kecil; mahkota bentuk terompet, putih kekuningan, dengan tepi yang bertaju 5 dan tabung yang panjang, lansing, laju berputar dalam kuncup; kepala sari bertangkai pendek dan duduk. Bunga betina kebanyakan berdiri sendiri; daun mahkota lepas atau hampir lepas, putih kekuningan bakal buah beruang 1; kepala putik 5, duduk.

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Malvales
Familia	: Malvaceae
Genus	: <i>Hibiscus</i>
Species	: <i>Hibiscus tiliaceus</i> L.

Sumber: (Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, bahwa waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) merupakan habitus pohon, karena berbahan kayu yang keras. Periodisitas tumbuhan ini yaitu pirenial, tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun dan belum juga mati. Bahkan ada juga yang dapat mencapai umur sampai ratusan tahun. Sifat akar dari tumbuhan ini yaitu tunggang, jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang

menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar tunggang merupakan organ tumbuhan yang biasanya berkembang di bawah permukaan tanah dan merupakan pondasi utama tumbuhan yang berasal dari biji. Biji dari tumbuhan tanaman berakar tunggang mula-mula akan berkecambah dan membentuk akar lembaga. Lalu, setelah melalui masa tumbuh berkembang yang cukup, akar lembaga tersebut akan berubah menjadi akar utama atau akar primer. Akar tunggang ini biasa disebut juga dengan akar besar.

Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) mempunyai sifat batang yaitu percabangannya monopodial karena sumbu utama batang dari bawah hingga atas terlihat jelas. Sedangkan arah tumbuh batangnya yaitu tegak lurus (*erectus*), jika arah tumbuhnya ke atas. Kemudian dalam bentuk batangnya terlihat bulat dengan permukaan batang kasar. Dikatakan kasar karena ketika disentuh permukaannya seperti tidak rata, maka dari itu dikatakan kasar. Sedangkan warna batang tumbuhan ini yaitu hitam kecokelatan.

Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) sifat daun dengan tata letak daun berseling, jika duduknya anak daun pada ibu tangkai berpasangan berseling anak daun yang lebar. Sedangkan bagian daunnya termasuk tidak lengkap karena tumbuhan ini hanya mempunyai tangkai daun (*petiolus*) dan helaian daun (*lamina*). Sedangkan daun yang termasuk daun lengkap harus memenuhi tiga bagian yaitu tangkai daun (*petiolus*) dan helaian daun (*lamina*), dan upih daun atau pelepah daun (*vagina*). Bentuk daunnya yaitu jantung (*cordatus*) yaitu bangun seperti bulat telur tetapi pangkal daun memperlihatkan suatu lekukan. Pangkal daun berlekuk dengan ujung daun yang meruncing (*acutus*), jika kedua tepi daun di kanan dan di kiri ibu tulang sedikit demi sedikit menuju ke atas dan pertemuannya pada puncak daun yang membentuk suatu sudut lancip ($<90^\circ$). Tepi daun beringgit dengan urat daun yaitu menyirip (*penninervis*) adalah urat tengah daun yang tersusun seperti sirip ikan dengan tekstur daun kasap. Sedangkan warna daunnya yaitu hijau, dengan permukaan atas nya hijau tua sedangkan di bawah permukaan daunnya hijau muda.

Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) mempunyai bunga dengan warna yang bervariasi ada yang berwarna merah dan kuning. Bunga dari tumbuhan ini mempunyai mahkota bunga yang terdiri dari 5 helaian. Sifat bunga dengan bagian bunga lengkap yaitu harus memiliki semua kelengkapan bunga meliputi perhiasan bunga dan alat kelamin bunga meliputi kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Kelopak bunga terletak di bagian paling luar bunga dan sangat berguna untuk menyelimuti mahkota bunga di dalam kondisi kuncup. Fungsi utama dari kelopak bunga yaitu melindungi mahkota bunga kompilasi masih kucup dan kelopak bunga akan terbuka jika mahkota bunga mulai mekar. Biasanya kelopak bunga warna dan bentuknya menyerupai daun. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang paling indah karena warnanya yang warna warni. Keindahan mahkota bunga yang menarik para serangga untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan pada bunga. Putik (*stigma*) dilakukan sebagai tempat masuknya polen yang diperoleh dari kepala sari. Kemudian polen ini akan ditransfer ke bagian ovarium atau inti telur bunga melalui tabung serbuk sari. Sedangkan benang sari merupakan bagian penting dalam bunga. Benang sari merupakan organ reproduksi jantan pada bunga. Dalam benang sari terdiri dari beberapa bagian seperti tangkai sari, ujung tangkai sari dan kepala sari atau bunga. Biasanya, bunga terdiri dari empat kotak sari yaitu mikrosporangia. Tumbuhan ini juga mempunyai sifat buah yang mana buah ini termasuk buah sejati tunggal, buah ini berukuran kecil, dengan biji berwarna hitam.

Menurut (Chrisnanto, 2018) menyatakan bahwa waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) termasuk habitus pohon. Pohon ini tumbuh cepat sampai tinggi 5-15 meter, garis tengah batang 40-50 cm, bercabang dan berwarna cokelat. Tanaman ini memiliki batang yang berbentuk bulat, berkayu dan berwarna cokelat. Batang cenderung tumbuh lurus pada tanah yang subur, dan tumbuh membengkok pada tanah yang tidak subur. Daun dari tumbuhan ini termasuk daun tunggal dan berbentuk bulat atau bulat telur. Tepi daunnya beringgit dengan pertulangan daun menyirip. Panjang daunnya biasanya mencapai 20 cm. Sedangkan bunganya berdiri sendiri atau terdapat dalam

tandan yang berisi 2 sampai 5 kuntum. Bunga ini berwarna kuning dengan sebagian berwarna merah coklat. Bunga ini juga mempunyai mahkota yang berbentuk hampir menyerupai kipas, dengan panjang 5-7 cm yang berwarna kuning. Sedangkan pada pangkalnya bunga ini berwarna ungu, dan pada bagian dalamnya berwarna jingga dan akan berubah menjadi kemerah-merahan. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) termasuk bunga majemuk yaitu kumpulan dari bunga tunggal yang terletak pada satu tempat atau tangkai bunga. Bunga waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) mempunyai kelopak bunga yang beraturan. Daun kelopak tambahan bertaju sekitar 8 sampai 11 dan lebih dari setengahnya melekat. Kelopak bunga mempunyai ukuran panjang sekitar 2,5 cm dan bercangap 5 serta beraturan. Mahkota bunga berbentuk kipas serta berkuku pendek dan lebar.

Menurut (Nasution, 1986) waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) mempunyai buah berjenis buah sejati tunggal. Buah ini berbentuk oval dan terbagi menjadi 5 ruang dan setiap ruang dibagi oleh sekat semu menjadi dua bagian. Bakal biji di setiap buah berjumlah banyak. Panjang buah ini sekitar 3 cm. Manfaat waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) dalam pengobatan tradisional, akar waru digunakan sebagai pendingin untuk sakit demam, daun waru membantu pertumbuhan rambut, sebagai obat batuk, obat diare berdarah atau berlendir, amandel. Bunga waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) digunakan untuk obat trakhoma dan masuk angin. Kandungan kimia daun dan akar tumbuhan ini adalah saponin dan flavonoid. Di samping itu, daunnya juga paling sedikit mengandung 5 komposisi fenol, sedangkan akarnya mengandung tanin. Selain itu juga mengatasi bisul, salah satu alami untuk mengatasi bisul adalah dengan menggunakan daun waru (*Hibiscus tiliaceus* L.). Umumnya daunnya untuk mengatasi bisul digunakan dengan cara diremas kemudian diaplikasikan langsung di atas bisul. Daun waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) dipercaya dapat membantu mempercepat kesembuhan bisul karena sifat antibakteri dan antiperadangan yang dimilikinya.

Kunci Determinasi:

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, atau tangkai daun).....	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas	6
6b	Dengan daun yang jelas.....	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuh bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b	Tumbuh-tumbuh tidak tumbuh dan tidak membelit.....	10
10b	Daun tidak tersusun sehingga rapat menjadi roset	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b	Tumbuh-tumbuhan bentuk lain	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak saling berbagi, sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
109b	Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain	120
120b	Tanaman tanpa getah	128
128b	Daun berbaring. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar	129
129b	Tidak ada upih daun yang jelas, pangkal-pangkal paling sedikit atau batang sebagian.....	135
135b	Daun tidak membentuk kupu-kupu berlekuk dua	136

136b	Susunan tulang daun menyirip atau menjari	139
139b	Tidak ada bekas lingkaran yang melingkar pada cabang	140
140b	Kelopak tanpa memakai demikian	142
142b	Cabang tidak demikian	143
143b	Sisik demikian tidak ada.....	146
146b	Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan)	154
154b	Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian	155
155b	Bunga tidak dipilih pada tangkai daun	156
156b	Bakal buah menumpang	162
162b	Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163b	Rumput-rumputan, atau setidak-tidaknya bukan bunga yang berbilang 3	167
167b	Bunga tidak demikian.....	169
169b	Bunga tak bertaji.....	171
171a	Tangkai sari saling tergantung seluruhnya atau dilepas pada pangkalnya hingga membentuk tiang atau tabung (berberkas 1) kadang-kadangnya salah satu dari benang sarinya lepas (berberkas 2) atau hanya yang paling dalam.	172
172b	Tidak demikian.....	173
173b	Bunga beraturan.....	174
174b	Benang sari banyak.....	176
176a	Benang sari bersatu dalam tabung yang panjang. Kepala sari berruang 1. tanaman sering dengan kulit liat sekitar batang, biasanya berambut	75.

Malvaceae

1a	Bunga dengan kelopak tambahan.....	2
2b	Tangkai putik sebanyak daun buah, atau tumbuh menjadi satu	3
3b	Tangkai putik pada ujungnya membelah menjadi 5 cabang yang cukup dalam atau dengan 5 kepala putik yang menjauh satu	

terhadap yang lain..... 5.

Hibiscus

1a Pohon.....*Hibiscus tiliaceus* L.

Kunci determinasi waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-120b-129b-136b-136b-139b-139b-140b-142b-143b -146b-154b-155b-156b-162b-163b-167b-171b-171a-172b-173b-174b-176a-75. Malvaceae-1a-2a-3b-5. Hibiscus-1a- *Hibiscus tiliaceus* L.

Menurut (Steenis, 2013) waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) termasuk habitus pohon, tinggi 1-15 m. Daun bertangkai, bentuk jantung lingkaran lebar atau bulat telur, tidak berlekuk, sampai garis tengah 19 cm, bertulang daun menjari, sebagian dari tulang daun utama dengan kelenjar berbentuk celah pada sisi bawah pada pangkal, sisi bawah berambut abu-abu rapat. Daun penumpu bulat telur memanjang, panjang 2,5 cm, meninggalkan tanda bekas berbentuk cincin. Bunga berdiri sendiri atau 2-5 dalam tandan. Daun kelopak tambahan sampai lebih dari separuhnya melekat, dengan 8-11 taju. Panjang kelopak 2,5 cm, beraturan bercangap 5. Daun mahkota bentuk kipas, berkuku pendek dan lebar, panjang 5-7,5 cm, kuning dengan noda ungu pada pangkal, oranye dan akhirnya berubah warna menjadi kemerah-merahan. tabung benang sari keseluruhan ditempati oleh kepala sari, kuning. Bakal buah beruang 5, tiap ruang dibagi dua oleh sekat semu, dengan banyak bakal biji. Buah bentuk telur, berparuh pendek, panjang 3 cm, baeruang 5 tidak sempurna, membuka dengan 5 katup.

4. Ciplukan blungsung atau cemot (*Passiflora foetida* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Malpigales
Familia	: Passifloraceae
Genus	: Passiflora
Species	: <i>Passiflora foetida</i> L.

Sumber: (Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa, ciplukan blungsung atau cemot (*Passiflora foetida* L.) termasuk tumbuhan yang habitus semak dan liana. Habitus semak adalah suatu kategori tumbuhan berkayu yang dibedakan dengan pohon karena cabangnya yang banyak dan tingginya yang lebih rendah, biasanya kurang dari 5-6 meter. Tumbuhan ini juga bisa berhabitus liana, yaitu ketika pertumbuhannya memerlukan kaitan atau objek lain agar ia dapat bersaing mendapatkan cahaya matahari. Liana juga dapat dikatakan tumbuhan yang merambat, memanjat, atau menggantung. Tumbuhan ini periodisitas annual, yaitu mempunyai umur hanya semusim. Biasanya satu tahun atau kurang, periodisitas annual biasanya tumbuh dengan cepat. Sifat akar dari tumbuhan ini yaitu tunggang, jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar tunggang merupakan organ tumbuhan yang biasanya berkembang di bawah permukaan tanah dan merupakan pondasi utama tumbuhan yang berasal dari biji. Biji dari tumbuhan tanaman berakar tunggang mula-mula akan berkecambah dan membentuk akar lembaga. Lalu, setelah melalui masa tumbuh berkembang yang cukup, akar lembaga tersebut akan berubah menjadi akar utama atau akar primer. Akar tunggang ini biasa disebut juga dengan akar besar.

Ciplukan blungsung atau cemot (*Passiflora foetida* L.) mempunyai sifat batang yaitu percabangan simpodial, batang yang pertumbuhannya disominasi oleh kuncup samping, sementara kuncup ujung mengalami pertumbuhan yang lambat atau tereduksi. Hal itu menyebabkan timbulnya tipe percabangan menggarpu. Sedangkan arah tumbuh tumbuhan ini yaitu membelit (*volubilis*), batang yang membelit tidak menggunakan alat bantu, tetapi batang tumbuhan lain batangnya sendiri naik dan melilit penunjangnya. Bentuk batangnya bulat dengan permukaan batang yang kasar dan berambut. Tumbuhan ini juga mempunyai alat lain yang berupa sulur pembelit. Fungsi sulur pembelit ini yaitu untuk membelit tumbuhan lain.

Ciplukan blungsung atau cemot (*Passiflora foetida* L.) mempunyai sifat daun diantaranya yaitu tata letak daunnya tersebar yaitu tiap buku-buku hanya terdapat satu daun saja, maka tata letak daun tersebut disebut dengan tersebar (*folia sparsa*). Walaupun disebut tersebar namun jika diteliti ternyata ada hal-hal yang sifatnya teratur. Sedangkan bagian daunnya termasuk tidak lengkap karena tumbuhan ini hanya mempunyai tangkai daun (*petiolus*) dan helaian daun (*lamina*). Sedangkan daun yang termasuk daun lengkap harus memenuhi tiga bagian yaitu tangkai daun (*petiolus*) dan helaian daun (*lamina*), dan upih daun atau pelepah daun (*vagina*). Bentuk daunnya yaitu membulat, dengan pangkal daun berlekuk. Ujung daunnya meruncing (*acutus*), jika kedua tepi daun di kanan dan di kiri ibu tulang sedikit demi sedikit menuju ke atas dan pertemuannya pada puncak daun yang membentuk suatu sudut lancip ($<90^\circ$). Tepi daun bercangap, tekstur daunnya berbulu halus, warna daunnya yaitu hijau muda.

Ciplukan blungsung atau cemot (*Passiflora foetida* L.) termasuk bunga lengkap yaitu harus memiliki semua kelengkapan bunga meliputi perhiasan bunga dan alat kelamin bunga meliputi kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Kelopak bunga terletak di bagian paling luar bunga dan sangat berguna untuk menyelimuti mahkota bunga di dalam kondisi kuncup. Fungsi utama dari kelopak bunga yaitu melindungi

mahkota bunga kompilasi masih kucup dan kelopak bunga akan terbuka jika mahkota bunga mulai mekar. Biasanya kelopak bunga warna dan bentuknya menyerupai daun. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang paling indah karena warnanya yang warna warni. Keindahan mahkota bunga yang menarik para serangga untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan pada bunga. Putik (*stigma*) dilakukan sebagai tempat masuknya polen yang diperoleh dari kepala sari. Kemudian polen ini akan ditransfer ke bagian ovarium atau inti telur bunga melalui tabung serbuk sari. Sedangkan benang sari merupakan bagian penting dalam bunga. Benang sari merupakan organ reproduksi jantan pada bunga. Dalam benang sari terdiri dari beberapa bagian seperti tangkai sari, ujung tangkai sari dan kepala sari atau bunga. Biasanya, bunga terdiri dari empat kotak sari yaitu mikrosporangia. Buah dari tumbuhan ini yaitu sejati. Buah ini ketika masih muda berwarna hijau, sedangkan ketika sudah matang maka warnanya akan berubah menjadi kuning hingga jingga. Buah ini terasa manis, di dalam buah tersebut terdapat biji yang berwarna hitam.

Menurut (Verheij, 1997) menyatakan bahwa ciplukan blungsung atau cemot (*Passiflora foetida* L.) termasuk ke dalam sistem perakan tunggang, yang mana akar pokok ini terlihat jelas daripada akar-akar yang lain. Tanaman ini biasanya menjalar pada tanaman lain, dan memiliki banyak percabangan dan banyak bulu-bulu halus. Sedangkan pada bagian batangnya ciplukan blungsung atau cemot (*Passiflora foetida* L.) tumbuh membelit, batangnya agak lunak, berpenampang bulat dan di tumbuhi rambut-rambut yang rapat, panjangnya 1,5-5 m. Duduk daun tersebar, pada buku-bukunya terletak sulur cabang pembelit untuk membelit tumbuhan lain. Daun tumbuhan ini yaitu berbentuk membulat dengan tiga tonjolan membulat yang ujungnya meruncing, tonjolan di tengah lebih besar, permukaannya halus dan rapat, ukurannya 4,5-14,5 cm panjang dan 3,5-13 cm lebar, tangkai daun panjang halus dan rapat, panjangnya 2-10 cm.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2001) ciplukan blungsung atau cemot (*Passiflora foetida* L.) mempunyai bunga tunggal yang tumbuh dari ketiak

daun, merupakan bunga sempurna (hermaprodit), helaian ganda, kelopak lonjong, berlubang, ujung membulat, panjang 2-3 cm, hijau, benang sari jumlah lebih, ungu, mahkota berlepasan, bentuk oval, ujung membulat. Sedangkan buahnya merupakan buah buni, sepenuhnya diselamatkan oleh daun pembalut yang mengandung lumut, berbentuk bulat, warnanya hijau bercorak hijau tua dan merah kuning dan bisa juga jingga bila dimasak, panjangnya 1,5-2 cm diameter 5-8 cm, sesuai licin . Sewaktu buah masak setelah daun pembalut lepas. Pada buah ini di dalamnya terdapat sebuah biji yang memiliki bentuk pipih. Biji ciplukan blungsung atau cemot (*Passiflora foetida* L.) memiliki selaput yang keras. Bijinya berwarna hitam, dan bijinya di kelilingi oleh dagingnya. Bijinya tidak memiliki rambut bulu atau bulu-bulu yang halus di seluruh permukaan bijinya. Adapun manfaat dari tumbuhan ini yaitu untuk mencegah anemia, menangkal kanker, menjaga kesehatan tulang, mengatasi gangguan ginjal, mengontrol tekanan darah, menjaga kesehatan gusi dan gigi karena mengandung kalsium, mengurangi stres, dan mengatasi panas dalam atau sariawan.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga **2**
- 2a Terdapat alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan kebanyakan memanjat (golongan 2)..... **27**
- 27a Daun tunggal, tepinya rata, bergigi atau berlekuk, tetapi tidak bergigi menyirip rangkap **28**
- 28b Alat pembelit lain menancapnya **29**
- 29b Alat pembelit tidak terdapat di dalam karangan bunga, tetapi tertancap pada daun **30**
- 30b Alat pembelit terdapat di dalam atau di tepi ketiak daun. Daun kerap kali berlekuk **31**
- 31a Tiap bunga diselubungi oleh 3 daun kelopak tambahan yang tidak rontok dan tidak terbagi dalam pancung yang berbentuk benang.

Bunga berkelamin dua, dengan mahkota tambahan **84.**

Passifloraceae

Kunci determinasi ciplukan blungsung atau cemot (*Passiflora foetida* L.)

1b-2a-27a-28b-29b-30b-31a-84. Passifloraceae

Menurut (Steenis, 2013) ciplukan blungsung atau cemot (*Passiflora foetida* L.) termasuk tumbuh-tumbuhan pemanjat yang berubah-ubah, 1,5-5 m, bau tidak enak. Batang berambut panjang jarang. Daun penumpu terbagi dalam, tajuk bentuk benang dan dengan ujung membesar. Alat pembelit duduk pada batang. Daun tunggal; tangkai berambut panjang, 2-10 cm; helaian daun bulat telur memanjang, selalu bertaju 3, dengan pangkal berbentuk jantung, bergigi tidak dalam atau tepi rata, kedua belah sisi berambut panjang dengan kelenjar bertangkai 4,5-14 kali, 3,5-13 cm. Bunga berdiri sendiri kadang-kadang dua sampai satu tangkai; 1,5-7 cm. Daun pembalut 3 (kelopak tambahan), panjang 1-3 cm, terbagi menyirip rangkap dengan tajuk berberntuk benang. Tabung kelopak bentuk loceng lebar, tajuk sisi dalam putih. Daun mahkota memanjang, putih cerah, panjang 1,5-2,5 cm. Mahkota tambahan ada. Tangkai sari pada pangkalnya satu dengan yang lain melekat dan juga dengan putiknya. Tinggi pendukung putik 6-8 mm. Tangkai putik 3, berbentuk ganda. Buah buni dibungkus oleh pembalut, bulat memanjang, oranye panjang 1,5-2 cm.

5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Ebenales
Familia	: Sapotaceae
Genus	: <i>Mimusops</i>
Species	: <i>Mimusops elengi</i> L.

Sumber: (Steenis, 2002)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa, tanjung (*Mimusops elengi* L.) termasuk tumbuhan yang habitus pohon, karena berbatang kayu yang keras. Tanjung (*Mimusops elengi* L.) termasuk periodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun dan belum juga mati. Bahkan ada juga yang dapat mencapai umur sampai ratusan tahun. Sifat akar dari tumbuhan ini yaitu tunggang, jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar tunggang merupakan organ tumbuhan yang biasanya berkembang di bawah permukaan tanah dan merupakan pondasi utama tumbuhan yang berasal dari biji. Biji dari tumbuhan tanaman berakar tunggang mula-mula akan berkecambah dan membentuk akar lembaga. Lalu, setelah melalui masa tumbuh berkembang yang cukup, akar lembaga tersebut akan berubah menjadi akar utama atau akar primer. Akar tunggang ini biasa disebut juga dengan akar besar.

Tanjung (*Mimusops elengi* L.) mempunyai sifat batang yaitu percabangannya monopodial karena sumbu utama batang dari bawah hingga atas terlihat jelas. Sedangkan arah tumbuh batangnya yaitu tegak lurus (*erectus*), jika arah tumbuhnya ke atas. Kemudian dalam bentuk batangnya terlihat bulat dengan permukaan batang kasar dan beralur. Warna batang

pada tumbuhan ini yaitu hitam ke cokelatan. Dan bentuk batangnya yang bulatpun pada ukurannya tidak terlalu bulat pada tumbuhan biasanya.

Tanjung (*Mimusops elengi* L.) mempunyai sifat daun diantaranya yaitu tata letak daunnya tersebar yaitu tiap buku-buku hanya terdapat satu daun saja, maka tata letak daun tersebut disebut dengan tersebar (*folia sparsa*). Walaupun disebut tersebar namun jika diteliti ternyata ada hal-hal yang sifatnya teratur. Sedangkan bagian daunnya tidak lengkap karena tanjung (*Mimusops elengi* L.) hanya mempunyai tangkai daun (*petiolus*) dan helaian daun (*lamina*). Sedangkan daun yang termasuk daun lengkap harus memenuhi tiga bagian yaitu tangkai daun (*petiolus*) dan helaian daun (*lamina*), dan upih daun atau pelepah daun (*vagina*). Bentuk daun dari tumbuhan ini yaitu jorong, dengan pangkal daun tumpul. Ujung daun dari tumbuhan ini meruncing (*acutus*), jika kedua tepi daun di kanan dan di kiri ibu tulang sedikit demi sedikit menuju ke atas dan pertemuannya pada puncak daun yang membentuk suatu sudut lancip ($<90^\circ$). Sedangkan tepi daun rata maksudnya tidak ada gerigi-gerigi atau lekukan pada tepi daun tersebut. Urat daun tumbuhan ini yaitu menyirip dengan tekstur daun perkamen. Sedangkan warna daunnya yaitu hijau, dengan permukaan atasnya hijau tua sedangkan di bawah permukaan daunnya hijau muda.

Tanjung (*Mimusops elengi* L.) termasuk bunga lengkap yaitu harus memiliki semua kelengkapan bunga meliputi perhiasan bunga dan alat kelamin bunga meliputi kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Kelopak bunga terletak di bagian paling luar bunga dan sangat berguna untuk menyelimuti mahkota bunga di dalam kondisi kuncup. Fungsi utama dari kelopak bunga yaitu melindungi mahkota bunga kompilasi masih kuncup dan kelopak bunga akan terbuka jika mahkota bunga mulai mekar. Biasanya kelopak bunga warna dan bentuknya menyerupai daun. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang paling indah karena warnanya yang warna warni. Keindahan mahkota bunga yang menarik para serangga untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan pada bunga. Putik (*stigma*) dilakukan sebagai tempat masuknya polen yang diperoleh dari kepala sari.

Kemudian polen ini akan ditransfer ke bagian ovarium atau inti telur bunga melalui tabung serbuk sari. Sedangkan benang sari merupakan bagian penting dalam bunga. Benang sari merupakan organ reproduksi jantan pada bunga. Dalam benang sari terdiri dari beberapa bagian seperti tangkai sari, ujung tangkai sari dan kepala sari atau bunga. Biasanya, bunga terdiri dari empat kotak sari yaitu mikrosporangia. Tumbuhan ini mempunyai sifat buah yaitu buah sejati tunggal. Buah dari tumbuhan ini berukuran kecil, pada buah yang masih muda berwarna hijau sedangkan ketika sudah matang akan berwarna jingga. Di dalam buah tersebut terdapat sebuah biji, yang mana biji ini berwarna putih.

Menurut (Djuangsih, 2009) menyatakan bahwa tanjung (*Mimusops elengi* L.) termasuk ke dalam habitus pohon, hal ini dikarenakan panjang pohon ini lebih dari 5 cm dari permukaan tanah. Tumbuhan ini terdiri dari 40 marga dan 600 jenis. Terutama sekali merupakan pohon tropika. Tumbuhan ini berukuran sedang dan dapat juga kecil. Biji-bijinya bila berkecambah dapat dipergunakan untuk perkembangbiakkannya dari cangkakan. Tumbuhan ini dapat tumbuh pada tanah berpasir, didataran rendah yang terbuka. Tumbuh baik pada ketinggian kurang dari 800 meter di atas permukaan laut. Tumbuhan ini termasuk tumbuhan pohon yang bergetah, ketinggiannya dapat mencapai 15 m. Daunnya tunggal, dengan duduk daun yang tersebar dan tepi daunnya rata.

Menurut (Dahlan, 1992) tanjung (*Mimusops elengi* L.) merupakan tanaman pohon yang cukup prospektif untuk dipergunakan. Batang dari tumbuhan ini bersudut dan pada pohon yang sangat tua terkadang keras dan padat. Tumbuhan ini berserat halus tetapi dapat dengan mudah retak. Sedangkan manfaat dari tanjung (*Mimusops elengi* L.) sebagai sebagai salah satu lokasi tambak ikan. Lokasi tanjung (*Mimusops elengi* L.) sering dipilih untuk menjadi salah satu lokasi tambak ikan, karena tanjung (*Mimusops elengi* L.) merupakan lokasi yang dekat dengan habitat dari berbagai macam jenis ikan yang dipelihara di tambak, sehingga lebih memudahkan dalam perawatan dari tambak tersebut. Selain itu juga bisa sebagai lokasi wisata,

dimanfaatkan sebagai pelabuhan, dan meminimalisir banjir yang disebabkan oleh air laut.

Kunci Determinasi:

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, atau tangkai daun).....	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas	6
6b	Dengan daun yang jelas.....	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b	Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain	120
120a	Tanaman bergetah	121

- 121b Setengah perdu, perdu, pohon, atau rumput-rumputan berbentuk pohon **124**
- 124b Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada. Bunga atau karangan bunga lain..... **125**
- 125a Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3 **126**
- 126b Daun bertulang daun menyirip. Bunga berkelamin dua..... **127**
- 127a Daun kelopak dalam lingkaran, terdiri dari 3 atau 4; taju mahkota juga dalam 2 lingkaran. Tabung mahkota pendek..... **102.**

Sapotaceae

- 2b Taju serupa daun mahkota 24. Bunga berbilangan 8. Tulang daun lebih lebar dan melengkung..... **3.**

Mimusops

Kunci determinasi tanjung (*Mimusops elengi* L.)

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120a-121b-124b-125a-126b-127a-102. Sapotaceae-3. Mimusops.

Menurut (Steenis, 2013) tanjung (*Mimusops elengi* L.) termasuk habitus pohon, tinggi sampai 15 m. Daun panjang bulat telur-bulat memanjang, panjang 9-16 cm, yang termuda berambut coklat, segera gundul. Bunga tunggal atau dua dalam ketiak daun, menggantung, berkelamin 2, berbau enak. Daun kelopak dalam 2 karangan empat, perlahan-lahan menyempit, panjang \pm 1 cm, seperti halnya tangkai bunga berambut coklat muda. Mahkota sama panjangnya dengan kelopak, putih kotor, dengan tabung lebar yang pendek dan sedikit banyak terletak dalam 2 karangan (berturut-turut dari 8 dan 16), taju bentuk lanset (karangan dari 8 adalah taju mahkota sesungguhnya). Benang sari 8, tertancap dalam leher yang berambut, berseling dengan staminodia yang ujungnya bergigi, pipih. Tangkai putik tidak atau hampir tidak dapat menjulang di luar bunga. Buah memanjang, panjang 2-3 cm, merah oranye, dengan kelopak dan tidak rontok. Biji 1, sisinya pipih, hitam coklat, dalam daging buah yang

berwarna muda. Papan pantai. Ditanam di pedalaman pada halaman dan sepanjang jalan.

F. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil pengamatan ciri-ciri morfologi dan aspek botani pada tumbuhan anak kelas Dilleniidae yaitu:
 - a. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) ciri-ciri morfologi yaitu habitus perdu, periodesitas pirenial, sifat akar tunggang. Sifat batang dengan percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, dan permukaan batang kasar. Tata letak tersebar, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun bulat telur, pangkal daun tumpul dan ujung daun meruncing, tepi daun bergerigi, urat daun menyirip dengan tekstur daun seperti kertas dengan warna daun hijau. Bagian bunga tidak lengkap. Sedangkan aspek botaninya yaitu mencegah infeksi saluran kemih, mengatasi uban dini, mengeluarkan racun, kesehatan kulit, menurunkan berat badan, dan pereda demam.
 - b. Papaya (*Carica papaya* L.) ciri-ciri morfologi yaitu habitus herba, periodesitas bienial, sifat akar tunggang. Sifat batang dengan percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, dan permukaan batang memperlihatkan berkas-berkas daun. Tata letak tersebar, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun bulat, pangkal daun berlekuk dan ujung daun runcing, tepi daun berbagi menjadi , urat daun menjari dengan tekstur daun tipis lunak dengan warna daun hijau. Bagian bunga tidak lengkap, dengan sifat buah sejati. Sedangkan aspek botaninya yaitu sebagai obat ginjal, pelunak daging. Sedangkan manfaat untuk kesehatan yaitu menyehatkan mata, menyehatkan rambut dan kuku, menurunkan kolestrol, dan melancarkan pencernaan.
 - c. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) ciri-ciri morfologi yaitu habitus pohon, periodesitas pirenial, sifat akar tunggang. Sifat batang dengan percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat dan permukaan batang kasar dan berambut. Tata letak berseling, bagian

daun tidak lengkap, bentuk daun jantung, pangkal daun berlekuk dan ujung daun meruncing, tepi daun beringgit, tekstur daun kasap dengan warna daun hijau. Bagian bunga tidak lengkap demhm sifat buah sejati tunggal. Sedangkan aspek botaninya yaitu membantu pertumbuhan rambut, sebagai obat batuk, obat diare berdarah atau berlendir, amandel.

- d. Ciplukan blungsung atau cemot (*Passiflora foetida* L.) ciri-ciri morfologi yaitu habitus semak dan liana, periodesitas annual, sifat akar tunggang. Sifat batang dengan percabangan monopodial, arah tumbuh membelit, bentuk batang bulat, dan permukaan batang kasar dan berambut. Tata letak tersebar, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun membulat, pangkal daun berlekuk dan ujung daun meruncing, tepi daun bercangap, urat daun menjari dengan tekstur daun berbulu halus dengan warna daun hijau. Bagian bunga tidak lengkap dengan sifat buah sejati. Sedangkan aspek botaninya yaitu mencegah anemia, menangkal kanker, menjaga kesehatan tulang, mengatasi gangguan ginjal, mengontrol tekanan darah, menjaga kesehatan gusi dan gigi.
- e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.) ciri-ciri morfologi yaitu habitus pohon, periodesitas pirenial, sifat akar tunggang. Sifat batang dengan percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, dan permukaan batang kasar dan beralur. Tata letak tersebar, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun jorong, pangkal daun tumpul dan ujung daun meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip dengan tekstur daun perkamin dengan warna daun hijau. Bagian bunga lengkap, dengan dan sifat buah sejati tunggal. Sedangkan aspek botaninya yaitu sebagai pelabuhan, dan meminimalisir banjir yang disebabkan oleh air laut.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, “Tanaman Lengkap”, <https://images.app.google/7Rei5thl2obdAKU26>. dalam *google.com*. 2017.
- Alibaba, “Bunga Kembang Sepatu Kuning Tillaceus”, <https://images.app.goo.gl/gx409fq7QgC76zpp6>. dalam *google.com*. 2018.

- Anami, “Morfologi Kembang Sepatu”, <https://www.anami/morfologi-kembang-sepatu/>. dalam *google.com*. 2019.
- Caca, “Charantia”, <https://gobotany.nativeplanttrust.org/species/momordica/charantia/>. dalam *google.com*. 2018.
- Chiito, “Amaranthus spinosus L”, <https://lylaecyla.-wordpress.com/2012/10/24/-amaranthus-spinosus-1-2/>. dalam *google.com*. 2012.
- Chrisnanto, “waru”, https://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=227. dalam *google.com*. 2018.
- Cronquist, A, *An Integrated System of Flowering Plants*, New York: Columbia university, 1981.
- Dahlan, *Struktur dan Perkembangan Tumbuhan*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 1992.
- Djuangsih, *Kumpulan Makalah Perbandingan Subkelas Pada Kelas Magnoliopsida*, Bandung: UIN, 2009.
- Fani, “Manfaat Daun Bogenvil”, <https://fumyheralalam.com/2018/01/26/Manfaat-Daun-Bogenvil>. dalam *google.com*. 2018.
- Fia, Lutfiyatul, “Gambar waru dan Penjelasannya”, <https://www.lutfiyatul-fia/gambar-waru-dan-penjelasannya>. dalam *google.com*. 2018.
- Gembong, Tjitrosoepomo, *Taksonomi Umum*, Yogyakarta: Press Universitas Gajah Mada, 2001.
- Mira, “Cara Sukses dan Mudah Menanam dan Merawat Bunga Sepatu Dalam Pot”, <https://www.faanadanflora.com/cara-menanam-dan-merawat-bunga-sepatu/>. dalam *google.com*. 2017.
- Nandus, “Akibat Banjir Ribuan Pohon Pepaya California”, <https://www.harapanrakyat.com/2015/01/akibat-banjir-ribuan-pohon-pepaya-california-di-purwadadi-ciamis-mati/>. dalam *google.com*. 2019.
- Nasution, U, *Gulma dan Pengendaliannya di Perkebunan Karet Sumatera Utara dan Aceh. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Tanjung Morawa (P4TM)*, Sumatera Utara: Tanjung Morawa, 1986.

- Pietro, “Casuarina equisetifolia”, <https://monaconature-encyclopedia.com/casuarina-equisetifolia-2/-?lang=en>. dalam *google.com*. 2019.
- Pratiwi, Agustina, Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari, 2020.
- Saddoen, Arifin, “10 Bagian-Bagian Bunga Beserta Fungsinya, Gambar, Penjelasan Lengkap”, <https://moondoggiesmusic.com/bagian-bagian-bunga/&hl=en-ID>. dalam *google.com*. 2019.
- Staffnew, “Pengabdian Pengayaan Materi Fotosintesis Bagi Siswa”, <http://staffnew.uny.ac.id/upload/131569342/pengabdian-pengayaan-materi-fotosintesis-bagi-siswa>. dalam *google.com*. 2019.
- Steenis, C, G, G, J, *Flora*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2013.
- Sudarnadi, *Tumbuhan Monokotil*, Jakarta: Penebar Swadaya, 1996.
- Sudarsono, *Taksonomi Tumbuhan Tinggi*, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Biologi FMIPA UNY, 2005.
- Sumardi, *Tumbuhan Monokotil*, Jakarta: Penebar Swadaya, 1993.
- Ulya, “Manfaat Getah Pepaya”, <https://ulyadays.com/manfaat-getah-pepaya/>. dalam *google.com*. 2018.
- Verheij, E, W, M, *Sumber Daya Nabati Asia Tenggara 2: Buah-buahan yang dapat dimakan*, Jakarta: Prosea-Gramedia, 1997.
- Virgiawan, Agung, “Laporan Praktikum Botani IV Morfologi Buah”, <https://www.academia.edu/36427783/LAPORAN-PRAKTIKUM-BOTANI-IV-MORFOLOGI-BUAH>. dalam *google.com*. 2019.
- Widya, Yasinta, *Tanaman Obat Indonesia*, Malang: Universitas Negeri Malang Press, 1989.

H. EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum IV!

Jawab:

- a. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) dan waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) termasuk ke dalam ordo Malvales. Ciri-cirinya yaitu terdapat columella, yakni bagian bawah terdiri atas perlekatan bagian bawah

tangkai sarinya membentuk badan yang menyelubungi putik dan bagian pangkalnya berlekatan dengan pangkal daun-daun mahkota, sehingga bila mahkota bunga ditarik keseluruhannya akan terlepas dari bunga bersama-sama dengan benang sari dengan meninggalkan kelopak dan bakal buah saja.

- b. Papaya (*Carica papaya* L.) termasuk ke dalam ordo Violales. Ciri-cirinya yaitu termasuk habitus semak berbentuk pohon batang yang lurus, bulat silindris, di atas bercabang atau tidak, sebelah dalam serupa spons yang berongga, di luar terdapat pada bekas daun yang banyak, tinggi 2,5-10 m. Daun berjejal pada ujung batang dan ujung cabang; tangkai daun bulat silindris, berongga. Bunga hampir selalu berkelamin 1 dan berumah 2, tetapi kebanyakan dengan beberapa bunga berkelamin 2 pada karangan bunga yang jantan.
- c. Ciplukan blungsung atau cemot (*Passiflora foetida* L.) termasuk ke dalam ordo Malpigiales. Ciri-cirinya yaitu termasuk tumbuh-tumbuhan pemanjat yang berubah-ubah, 1,5-5 m, bau tidak enak. Batang berambut panjang jarang. Daun penumpu terbagi dalam, taju bentuk benang dan dengan ujung membesar. Alat pembelit duduk pada batang. Bunga berdiri sendiri kadang-kadang dua sampai satu tangkai; 1,5-7 cm. Daun pembalut 3 (kelopak tambahan), panjang 1-3 cm, berbagi menyiri rangkap dengan taju berberntuk benang. Tabung kelopak bentuk loceng lebar, taju sisi dalam putih.
- d. Tanjung (*Mimusops elengi* L.) termasuk ke dalam ordo Ebenales. Ciri-cirinya yaitu tumbuhan berkayu berupa pohon dan perdu. Kayu dalam berwarna hitam, merah atau kuning, tidak bergetah. Daun tunggal, letak tersebar jarang berhadapan, tepi rata, tanpa stipula. Daun kelopak dalam 2 karangan empat, perlahan-lahan menyempit, panjang \pm 1 cm, seperti halnya tangkai bunga berambut cokelat muda. Bunga tunggal, letak axilaris, pada umumnya unisexual aktinomorf. Buah bacca dengan endosperm besar dan keras. Buah memanjang, panjang 2-3 cm, merah oranye, dengan kelopak dan tidak rontok.